

The Strategy for the Development of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine until 2020 was analyzed. Within the framework of the Strategy, the prospects for development of the state policy in the field of national and public security were defined.

Keywords: *state policy, national security.*

УДК 351.865: 351.746.1

DOI : 10.5281/zenodo.1477791

Poroka S., Post-graduate student of educational-scientific-production center of National University of Civil Protection of Ukraine

Pomaza-Ponomarenko A. L., PhD in Public Administration, Head of the Department on Problems of State Security, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

(ANALYSIS OF STATE LEGAL SUPPORT IN THE FIELD OF NATIONAL AND PUBLIC SECURITY IN UKRAINE)

Постановка проблемы

Полноценное развитие Украинского государства невозможно без создания надлежащего государственно-правового обеспечения в сфере национальной безопасности, а также единой устойчивой и функциональной системы внутренних дел, как части сектора национальной безопасности, а также публичной безопасности, учитывая последние

тенденции и нововведения в отечественной нормативно-правовой базе.

Современные угрозы национальной безопасности Украины, обусловленные влиянием комплекса социально-демографических, экономических, политических, правовых, психологических и технологических факторов, требуют системного реагирования, адекватной трансформации сектора безопасности и системы внутренних дел. Поэтому для

полноценного развития государства и обеспечения надлежащей нацбезопасности необходимо качественное и результативное государственно-правовое обеспечение.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблемы государственно-правового обеспечения в сфере национальной безопасности Украины посвящены научные работы С. Домбровской, О. Євсюков, С. Крук, С. Полторака и др. Не приуменьшая научных достижений этих ученых, отметим, что существует необходимость в комплексном анализе государственно-правового обеспечения в сфере национальной безопасности Украины, в том числе с позиции публичной безопасности, что и составляет *цель* нашего исследования.

Изложение основного материала. Государственная политика в сфере национальной безопасности и обороны направлена на защиту гражданина, а именно: его жизни, чести и достоинства, конституционных прав и свобод, создание безопасных условий жизнедеятельности. Кроме того, учитывая составляющие национальной безопасности (см. научные

наработки С. Крука [3]), можем отметить, что такая политика должна обеспечивать защиту общества и его демократических ценностей, устойчивое его развитие, а также государства. Это в свою очередь предполагает защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства, окружающей природной среды и т.д.

Угрозы национальной безопасности Украины и соответствующие приоритеты государственной политики в сферах национальной и публичной безопасности определяются в Законе Украине «Про национальную безопасность Украины», Стратегии национальной безопасности Украины, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии кибербезопасности Украины и других документах, которые касаются вопросов национальной безопасности и обороны и определяются Советом национальной безопасности и обороны Украины, а также утверждаются указами Президента Украины.

Следует отметить, что согласно целей Стратегии развития системы Министерства

внутренних дел Украины до 2020 года [4] (далее – МВД) планируется создание безопасной среды для существования и развития свободного общества. Предполагается, что достижение этой цели возможно за счет реализации следующих мероприятий:

– формирования и реализации государственной политики в сфере внутренних дел;

– укрепления доверия к органам системы МВД со стороны общества;

– обеспечения развития Украины как безопасного европейского государства, базис которого составляют интересы ее граждан и высокая эффективность всех составляющих системы МВД.

Реализация этих мероприятий для Украины – серьезный этап в ее развитии, так как данная Стратегия [там же] будет способствовать внедрению евроинтеграционной политики в сфере внутренних дел. Таким образом, Украина достигнет показателей, необходимых для обретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора.

Проанализировав положения данной Стратегии [там же] можем утверждать, что подходы (сервисные, социально ориентированные и т. д.), с помощью которых будет обеспечиваться реализация ее целей, требуют уточнения в связи с декларативностью принципов, которые они включают. Речь идет о том, что служение обществу (указанное как одно из заданий системы органов МВД) уже закреплено в Конституции Украины [1], и в рассматриваемой Стратегии [там же] является априорным постулатом.

В продолжение отметим, что, по нашему мнению, положения этой Стратегии требуют доработки по направлению приведения их в соответствие с нормами Закона Украины «Про национальную безопасность Украины» [5]. Так, в этом Законе [там же п. 9, ч. 1, ст. 1] дается определение *национальной безопасности* как состояния защищенности национальных интересов личности, общества и государства (курсив наш – С.П.). Вместе с тем, Стратегия развития системы МВД Украины до 2020 года предусматривает создание безопасной среды и устранение

негативного влияния современных вызовов *личностной и публичной безопасности* [4, п. 2 Подраздела «Безопасная среда» Раздела IV «Стратегические приоритеты системы МВД»] (курсив наш – С.П.).

Отметим, что современные практики управления и информационная деятельность, которые будут внедряться в ходе выполнения Стратегии [там же], будут требовать значительных финансовых вложений. По мнению ее разработчиков, источником восполнения затрат на реализацию мероприятий в сфере создания безопасной среды, обеспечение сбалансированной миграционной политики и т. д., будут служить средства государственного бюджета, а также международная техническая помощь и другие источники, не запрещенные законодательством. В таком случае, считаем, что необходимо уделить больше внимания в ходе реализации Стратегии подходам, которые имеют своей целью привлечение общества к процессу создания безопасной среды, увеличение нетерпимости к коррупции и развитие демократического гражданского контроля.

Это должно благоприятно сказаться на финансировании реализации вышеуказанных мероприятий, а также обеспечит их поддержку со стороны общества, что, в свою очередь, повлечет укрепление доверия к органам системы МВД в целом.

Стратегия развития системы МВД до 2020 года [4] является ни чем иным, как видением развития органов системы МВД *на краткосрочный период* (курсив наш – С.П.). При этом определено, что она – это неотъемлемая часть сектора национальной безопасности Украины, что включает в себя следующие приоритеты его функционирования:

- 1) безопасную среду;
- 2) противодействие преступности;
- 3) соблюдение и обеспечение прав человека органами системы МВД;
- 4) эффективное интегрированное управление границами и сбалансированную миграционную политику;
- 5) качество и доступность услуг;
- 6) эффективное управление, прозрачность и подотчетность;

7) развитие кадрового потенциала и социальную защиту работников.

Учитывая важность более детального рассмотрения этих приоритетов, можем отметить, что необходимость создания безопасной среды в Украине вызвана рядом негативных факторов, которые развивались на протяжении десятков лет. К этим факторам можно отнести: сложную криминогенную ситуацию в государстве; высокий уровень коррупции и организованной преступности; экономическую нестабильность и появление новых типов угроз и преступный правонарушения в этой сфере; отсутствие единой и оптимальной системы быстрого реагирования на сообщения о событиях, угрожающих личной или публичной безопасности; несвоевременное реагирование на чрезвычайные ситуации вследствие ограниченных возможностей сил гражданской защиты, их значительной удаленности от мест возникновения таких ситуаций; критическую ситуацию, связанную с аварийностью на дорогах, тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий и другие.

Безусловно, решение этих проблемных вопросов и устранение последствий негативного влияния перечисленных факторов за столь короткий срок (до 2020 года) может стать серьезным испытанием для экономики страны и общества.

По нашему убеждению, прежде всего, нужно воспитать самосознание и понимание со стороны граждан, взгляды которых формируются на устаревших принципах и понятиях. Поэтому нужно особое внимание уделить улучшению *системы образования* для воспитания молодежи в русле укрепление доверия к органам системы МВД и, что немало важно, привлечения общества к процессу создания безопасной среды (курсив наш – С.П.). Осуществление этого блока мероприятий потребует, в свою очередь, наличия соответствующей материально-финансовой и ресурсной базы.

Напоследок отметим, что данные рекомендации не противоречат положениям Стратегии развития системы МВД до 2020 года [4], наоборот, они сформулированы в контексте ее приоритетов, последнее место среди которых отведено, к сожалению,

именно развитию кадрового потенциала. Исследование особенностей его обеспечения требует отдельного детального анализа, что станет предметом наших дальнейших научных изысканий.

Выводы. В ходе анализа Стратегии развития системы Министерства внутренних дел Украины до 2020 года [4] было определено, что для ее успешной реализации необходимо: (1) улучшить соответствующую материально-финансовую и ресурсную базу; (2) доработать систему образования для развития кадрового потенциала; (3) привлечь общество к процессу создания безопасной среды; (4) обеспечить

воспитание молодежи в русле укрепления доверия к органам системы МВД; (5) увеличить нетерпимость к коррупции.

Также установлено, что в данной Стратегии [там же] определены перспективные направления развития государственной политики в сфере национальной и публичной безопасности. Реализация этих направлений может стать серьезным испытанием для экономики страны и общества, но в случае успеха их реализации Украина достигнет показателей, необходимых для обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

References

1. Konstitutsiya Ukrainyi // Ofitsialnyiy veb-sayt Verhovnogo Soveta Ukrainyi. – <http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254k/96-vr>. Web.
2. Zakonodatelstvo Ukrainyi // Ofitsialnyiy veb-sayt Verhovnogo Soveta Ukrainyi. – <http://rada.gov.ua/ru>. Web.
3. Kruk S. I. Scientific bases of institutional provision of state administration in the sphere of national security. Vestnik Natsionalnogo universiteta grazhdanskoj zaschityi Ukrainyi. – 2018. – <http://vdu-nuczu.net/ua/>. Web.

4. Strategiya rozvitiya sistemi Ministerstva vnutrennih del Ukraini do 2020 goda – http://mvs.gov.ua/ua/pages/strategiya_2020.htm. Web.

5. Zakon Ukrainyi «Pro natsionalnuyu bezopasnost Ukrainyi» - <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19> Web.